

Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo di Purworejo – Jawa Tengah

Hastu Tatas Herarkhi

Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur, Universitas Kristen Petra

hastu.t.herarkhi@gmail.com

Abstrak

Sesuai dengan PM 17 Tahun 2021 untuk jenis rencana pembangunan pusat kegiatan berupa bangunan untuk Pusat Kegiatan/Permukiman/Infrastruktur lainnya berupa restoran wajib menyusun Andalalin. Adapun kategori jenis Andalalin dalam PM 17 Tahun 2021 juga dirincikan dalam 3 jenis yaitu kegiatan dengan bangkitan lalu lintas tinggi, kegiatan dengan bangkitan lalu lintas sedang, dan kegiatan dengan bangkitan lalu lintas rendah. Dalam proses pengumpulan data primer, prinsip *Garbage In Garbage Out* (GIGO) diterapkan dalam studi ini. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh memiliki ketepatan dan keakuratan yang tinggi sehingga model transportasi yang dibuat memiliki validitas yang tinggi. Di dalam tahapan ini akan dilakukan kompilasi data dan analisis di dalam rangka analisis besaran dan luasan dampak serta penanganan dampak yang dilakukan. Dari hasil Pembobotan berdasarkan 3 kriteria kinerja, dapat diketahui bahwa penerapan Skenario 2 mendapatkan peringkat 1 dengan nilai sebesar 15, kemudian untuk Skenario 1 mendapatkan peringkat 2 dengan nilai sebesar 12. Dapat kesimpulan bahwa penerapan Skenario 2 lebih baik daripada Skenario 1. Untuk manajemen dan rekayasa lalulintas yang didalam Dokumen Andalalin Pembangunan Terminal Tipe A Purworejo ini menggunakan Skenario 2. Berdasarkan hasil analisis dampak lalu lintas dari rencana Pembangunan Terminal Tipe A Purworejo dilakukan dengan mempertimbangkan pembangunan di sekitar lokasi kajian dan bersifat komprehensif/menyeluruh mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi perjalanan dan lalu lintas yang telah dilakukan terkait rencana Pembangunan Terminal Tipe A Purworejo.

Kata Kunci : Andalalin, Transportasi, Terminal Tipe A Purworejo

1. Pendahuluan

Sesuai dengan PM 17 Tahun 2021 (Kementerian Perhubungan, 2021), untuk jenis rencana pembangunan pusat kegiatan berupa bangunan untuk Pusat Kegiatan / Permukiman / Infrastruktur lainnya berupa restoran wajib Menyusun Andalalin. Adapun kategori jenis Andalalin dalam PM 17 Tahun 2021 juga dirincikan dalam 3 jenis yaitu kegiatan dengan bangkitan lalu lintas tinggi, kegiatan dengan bangkitan lalu lintas sedang, dan kegiatan dengan bangkitan lalu lintas rendah.

Pembangunan yang pesat tidak dapat dihindari oleh suatu daerah yang sedang berkembang seperti di Kabupaten Purworejo. Perkembangan wilayahnya ditandai dengan meningkatnya berbagai sektor transportasi yang ada guna mendukung perekonomian di wilayah. Pembangunan yang pesat tersebut akan menimbulkan dampak positif bagi Kabupaten Purworejo, terutama dalam hal perekonomian.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah pada tahun 2023-2024 terdapat kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo untuk membantu konektivitas moda transportasi darat yang ada di Kabupaten Purworejo dengan menopang 2 lokasi strategis yaitu akses ke D. I. Yogyakarta dan KSPN Borobudur. Terminal Tipe A Purworejo dan rencana pengembangannya menggunakan akses keluar masuknya terletak pada ruas Jalan Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo, secara administrative terletak di Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo ini mengakibatkan terjadinya penambahan pembebanan lalu lintas yang ada yaitu dengan adanya kendaraan yang dibangkitkan maupun ditarik oleh aktifitas terminal tersebut. Pembebanan lalu lintas baru akibat operasional dari fasilitas operasional dan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo secara langsung akan menimbulkan dampak terhadap kinerja layanan jaringan jalan di sekitar lokasi dan sebagai perwujudan tanggung jawab serta komitmen dari pemrakarsa dalam mengantisipasi dampak lalu lintas yang timbul akibat adanya Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo, maka disusunlah dokumen analisis dampak lalu lintas ini.

Secara umum maksud dari studi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana dampak Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo terhadap lalu lintas di sekitar kawasan, serta usaha penanganan dampak lalu lintas yang timbul. Sedangkan tujuan studi ini adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung besaran bangkitan dan tarikan perjalanan yang ditimbulkan oleh Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo.
- b. Menganalisis kinerja lalu lintas eksisting di sekitar lokasi Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo.
- c. Menyusun rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak tentang mitigasi yang diperlukan apabila bangkitan lalu lintas baru yang timbul akibat Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo diperkirakan akan menurunkan kinerja pelayanan sistem jaringan jalan dan persimpangan di sekitar lokasi.
- d. Merumuskan tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pemrakarsa dalam penanganan dampak lalu lintas yang ditimbulkan.
- e. Merumuskan rencana pemantauan dan evaluasi terhadap perkiraan dampak yang timbul dan efektifitas mitigasi penanganan dampak yang dilakukan.

2. Metode

Pengumpulan Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dalam tahap ini berupa data prasarana jalan, tata guna lahan, sistem transportasi dan data mengenai rancang bangun rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo.

- a. Data prasarana jalan, tata guna lahan, dan sistem transportasi yang perlu diketahui mencakup peta jaringan jalan; tata ruang dan fungsi lahan sekitar kawasan; klasifikasi dan fungsi jalan; rute angkutan umum; fasilitas angkutan umum, pejalan kaki, sepeda dan parkir; lokasi rambu lalu lintas; dan karakteristik sistem jalan yang ada meliputi arah lalu lintas, jalur, lajur, prioritas, pengaturan akses dan pengaturan lalu lintas.

- b. Data rancang bangun yang diperlukan sebagai bahan kajian mencakup data lokasi pengembangan, jenis usaha, luasan lahan, luasan bangunan dan peruntukannya serta pengaturan akses keluar masuk lokasi kegiatan.

Berkaitan dengan data sekunder tersebut selanjutnya digunakan untuk mempersiapkan kebutuhan data primer, jadwal pelaksanaan pengumpulan, komputerisasi dan analisis data.

Pengumpulan Data Primer

Dalam proses pengumpulan data primer, prinsip *Garbage In Garbage Out (GIGO)* diterapkan dalam studi ini. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh memiliki ketepatan dan keakuratan yang tinggi sehingga model transportasi yang dibuat memiliki validitas yang tinggi pula. Dengan demikian diharapkan hasil keluaran dari studi ini dapat dipertanggungjawabkan ketepatan dan keakuratannya. Pelaksanaan waktu survei dilaksanakan pada kondisi lalu lintas jam sibuk pagi, siang dan sore serta jam tidak sibuk. Adapun penjelasan mengenai teknik dan waktu pelaksanaan pengumpulan data primer akan dijelaskan berikut ini:

- a. Survey Inventarisasi Ruas Jalan dan Persimpangan.
- b. Survey Lalu Lintas Eksisting.
- c. Survey Pencacahan Lalu Lintas di Ruas Jalan:
 - 1) Survey Pencacahan Kendaraan di Persimpangan;
 - 2) Survey Bangkitan dan Tarikan Perjalanan.
- d. Survey Pejalan Kaki.

Metode Analisis

Di dalam tahapan ini akan dilakukan kompilasi data dan analisis di dalam rangka analisis besaran dan luasan dampak serta penanganan dampak yang dilakukan.

- a. Pengembangan Model Studi ini menggunakan pemodelan dengan bantuan pedoman Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI, 1997) dalam menganalisis dampak lalu lintas. Pendekatan makro dimulai dengan penaksiran intensitas tata guna lahan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo. Dari data tersebut selanjutnya diestimasi bangkitan dan tarikan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan lalu lintas. Dalam analisis dipergunakan empat tahapan pemodelan, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Bangkitan dan Tarikan Perjalanan;
 - 2) Distribusi Perjalanan;
 - 3) Pemilihan Moda;
 - 4) Pembebanan Perjalanan.
- b. Analisis Kinerja Ruas Jalan dan Persimpangan
Untuk mengetahui dan memahami permasalahan lalu lintas di daerah studi, maka dilakukan analisis kinerja lalu lintas baik sebelum pengembangan maupun setelah Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo. Analisis kinerja lalu lintas yang dilakukan terdiri dari analisis kinerja ruas jalan dan persimpangan. Untuk melakukan pengukuran kinerja ruas jalan dan persimpangan, maka diperlukan standar baku yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai kinerja lalu lintas. Rumus dasar untuk menghitung kinerja ruas jalan dan persimpangan adalah sebagai berikut:
 - 1) Derajat Kejenuhan
$$DS = Q / C$$

Dimana:

DS = Derajat kejenuhan

Q = Arus total lalu lintas (smp/jam)

C = Kapasitas jalan (smp/jam)

Nilai kapasitas jalan (C) untuk jalan perkotaan, dihitung berdasarkan rumus berikut:

$C = CO \times FCW \times FCSP \times FCSF \times FCcs$

Dimana:

C = Kapasitas sesungguhnya (smp/jam)

CO = Kapasitas dasar (smp/jam)

FCW = Faktor penyesuaian akibat lebar jalur lalu lintas

FCSP = Faktor penyesuaian akibat pemisahan arah

FCSF = Faktor penyesuaian akibat hambatan samping

FCcs = Faktor penyesuaian akibat ukuran kota

2) Kecepatan Perjalanan

Kecepatan perjalanan (journey/ travel speed) mudah untuk diukur dan dimengerti.

Kecepatan perjalanan adalah kecepatan rata-rata kendaraan untuk melewati satu ruas jalan :

$V = L / TT \times 3600$

Dimana:

V = kecepatan rata-rata (km/jam)

L = panjang ruas (km)

TT = waktu perjalanan rata-rata kendaraan melewati ruas(detik)

Kecepatan ruas jalan berhubungan dengan derajat kejenuhan, dan dapat dihitung dengan rumus :

$V = V_0 \times 0,5 \times [1 + (1 - Q/C)0,5]$

Dimana:

C = Kapasitas (smp/jam)

V = Kecepatan (km/jam) pada arus Q

V₀ = Kecepatan Arus Bebas (km/jam)

Q = Volume Aktual (smp/jam)

Q/C = Derajat Kejenuhan

3) Kepadatan Ruas Jalan

Kepadatan ruas jalan dapat diukur dengan cara survai input - output, yaitu dengan cara menghitung jumlah kendaraan yang masuk dan keluar pada satu potongan jalan pada suatu periode waktu tertentu. Namun dalam bahasan ini, kepadatan dihitung dengan rumus dasar sebagai berikut :

Volume = kecepatan x kepadatan, jadi

Kepadatan = volume / kecepatan

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Kondisi Dan Kinerja Lalu Lintas

Jalan dan jembatan merupakan prasarana yang sangat penting bagi penunjang sarana angkutan darat. Sesuai dengan fungsinya, kondisi jalan sangat mempengaruhi kelancaran hubungan dari satu wilayah ke wilayah lain. Pada tahun 2021, Panjang jalan menurut Tingkat kewenangan

pemerintahan kabupaten/kota di Kabupaten Purworejo adalah sepanjang 769,25 km. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Panjang Jalan di Kabupaten Purworejo (km) Tahun 2019-2021

Tingkat Kewenangan Pemerintah	Jalan Kabupaten (km)		
	2019	2020	2021
Negara	37,12	37,12	37,12
Provinsi	102,68	102,68	102,68
Kabupaten/Kota	769,25	769,25	769,25
Jumlah	909,05	909,05	909,05

Sumber: Kabupaten Purworejo Dalam Angka 2022, BPS

Jika ditinjau menurut jenis permukaan jalan di Kabupaten Purworejo berupa jalan aspal, jalan kerikil, permukaan tanah, dan lainnya/beton. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan dan Kondisi Permukaan Jalan di Kabupaten Purworejo (km), 2019–2021

Keadaan	Jalan Kabupaten (km)		
	2019	2020	2021
1. Jenis Permukaan			
a. Aspal	849,26	819,73	827,86
b. Kerikil	-	7,04	4,23
c. Tanah	25,88	26,54	28,59
d. Tidak Dirinci	33,92	55,74	48,37
Jumlah	909,05	909,05	909,05
2. Kondisi Jalan			
a. Baik	576,39	326,75	326,75
b. Sedang	160,80	419,52	419,52
c. Rusak	96,63	102,02	102,02
d. Rusak Berat	75,23	60,76	60,76
Jumlah	909,05	909,05	909,05

Sumber: Kabupaten Purworejo Dalam Angka 2022, BPS

Pelingkupan Dampak (*Catchment Area*)

Setelah diketahui batasan analisa yang bisa dijadikan acuan dalam penentuan dampak lalu lintas dengan adanya rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo selanjutnya dilakukan penentuan kondisi eksisting ruas jalan dan simpang yang paling terdampak terhadap analisa dampak lalu lintas tersebut yang selanjutnya bisa dilakukan analisa lebih lanjut terhadap perubahan kinerja lalu lintas dengan tanpa dan adanya rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo. Berdasarkan hasil analisa, kajian dan survey lapangan maka ditetapkan untuk analisa ruas jalan dan simpang sebagai berikut :

- Ruas Jalan, yaitu ruas jalan Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo, Jalan Pahlawan, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Lingkar Selatan Purworejo, dan Jalan Akses Terminal Bus Purworejo.
- Persimpangan, yaitu persimpangan terdekat dari lokasi pembangunan yaitu Simpang 3 Terminal Bus Purworejo dan Simpang 4 Raya Purworejo.

Gambar 1. Pelingkupan Dampak Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo

Kinerja Ruas Jalan Terdampak

Perhitungan kapasitas jalan menggunakan formula dari manual kapasitas jalan Indonesia (MKJI 1997). Untuk ruas jalan Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo adalah merupakan ruas jalan perkotaan (kabupaten/ kota) maka untuk hasil perhitungan kapasitas jalan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3. Perhitungan Nilai Kapasitas Jalan Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo

Jalan Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo	Lebar Efektif (m)	Tipe Jalan	Kapasitas Jalan (smp/jam)
Arah Kota Purworejo	6	4/2 UD	2360,9
Arah Kutoarjo	6		2360,9
Total	12		4721,8

Sumber : Analisa Data, 2022

Berdasarkan perhitungan sesuai dengan tabel di atas dapat diketahui jika kapasitas Jalan Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo untuk masing-masing arah (Arah Kota Purworejo maupun Arah Kutoarjo) adalah sebesar 2360,9 smp/jam sedangkan untuk kapasitas total kedua arah jalan Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo adalah sebesar 4721,8 smp/jam.

Volume Lalu Lintas

Berdasarkan hasil survey pencacahan lalu lintas pada ruas jalan Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo pada hari kerja, diperoleh data volume lalu lintas dan komposisi jenis kendaraan pada ruas jalan tersebut. Berikut data yang diperoleh mengenai fluktuasi volume lalu lintas pada ruas jalan Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo pada setiap jam sibuknya seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Volume Lalu Lintas Ruas Jalan Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo

Ruas Jalan Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo	Pagi (smp/jam)	Siang (smp/jam)	Sore (smp/jam)
Arah Kota Purworejo	1182,2	969,9	1073,4
Arah Kutoarjo	1096,1	926,0	1128,0

Sumber : Analisa Data, 2022

Berdasarkan dari survey yang telah dilakukan seperti tertera pada tabel di atas diketahui bahwa lalu lintas tertinggi di ruas jalan Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo pada jam sibuk pagi hari adalah Arah Kota Purworejo dengan volume lalu lintas sebesar 1182,2 smp/jam sedangkan lalu lintas tertinggi terjadi pada jam sibuk sore hari adalah Arah Kutoarjo dengan volume lalu lintas sebesar 1128,0 smp/jam.

Tabel 5. Komposisi Kendaraan Jalan Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo (On Peak)

Jenis Kendaraan	Arah Kota Purworejo		Arah Kutoarjo	
	(kend/jam)	(%)	(kend/jam)	(%)
Sepeda Motor (MC)	1.363	66	1.284	66
Kend. Ringan (LV)	501	24	454	24
Kend. Berat (HV)	206	10	193	10
Un Motorized (UM)	5	0	7	0
Total	2.075	100	1.938	100

Sumber : Analisa Data, 2022

Gambar 2. Komposisi Kendaraan Yang Melintasi Jalan Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo (On Peak)

Gambar 3. Fluktuasi Volume Lalu Lintas Harian Jalan Kutoarjo – Bts. Kota Purworejo

a. Simulasi Kinerja Lalu Lintas Kondisi Lalu Lintas Saat Ini (Eksisting)

Unjuk kerja saat ini perlu dikaji untuk mengetahui permasalahan kondisi eksisting sehingga dapat dijadikan dasar untuk menetapkan potensial penanganan dampak apabila pengoperasian rencana pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo dilaksanakan. Dari hasil pembebanan lalu lintas yang dilakukan, kinerja jaringan jalan, kinerja tiap-tiap ruas jalan dan kinerja persimpangan untuk kondisi eksisting dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Kinerja Jaringan Jalan Kondisi Saat Ini Tahun 2022

No	Parameter Kinerja Jaringan	Kinerja
1	Total Waktu Perjalanan (kend-jam)	275,1
2	Total Panjang Perjalanan (Kend-Km)	14.130,0
3	Kecepatan Jaringan (Km/Jam)	51,4

Sumber: Analisis Data, 2022

Tabel 7. Kinerja Ruas-Ruas Jalan Kondisi Saat Ini Tahun 2022

Kode	Nama Jalan	V/C Ratio	Kec. km/jam	LOS
2011	Jl. Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo Segmen 1	0,48	51,2	C
2013	Jl. Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo Segmen 2	0,50	50,4	C
2013	Jl. Akses Terminal Bus Purworejo	0,44	48,6	A
2021	Jl. Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo Segmen 2	0,39	50,4	C
2022	Jl. Pahlawan	0,40	53,7	B

Kode	Nama Jalan	V/C Ratio	Kec. km/jam	LOS
2023	Jl. Tentara Pelajar	0,50	52,9	B
2024	Jl. Lingkar Selatan Purworejo	0,46	52,3	B

Sumber: Analisis Data, 2022

- b. Simulasi Kinerja Lalu Lintas Kondisi Lalu Lintas Saat Pembangunan (Konstruksi)
Setelah dilakukan pembebanan perjalanan dengan data jaringan jalan diatas maka dapat diketahui nilai volume kendaraan hasil pemodelan. Dan akan didapatkan kinerja jaringan jalan, kinerja tiap-tiap ruas jalan dan kinerja persimpangan untuk kondisi masa konstruksi tahun 2022. Adapun tingkat pelayanan dari kinerja jaringan, ruas jalan dan persimpangan hasil pemodelan lalu lintas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Kinerja Jaringan Jalan Kondisi Saat Ini Tahun 2023

No	Parameter Kinerja Jaringan	Kinerja
1	Total Waktu Perjalanan (kend-jam)	325,7
2	Total Panjang Perjalanan (Kend-Km)	15.543
3	Kecepatan Jaringan (Km/Jam)	47,7

Sumber: Analisis Data, 2022

Tabel 9. Kinerja Ruas Jalan Kondisi Masa Konstruksi Tahun 2023

Kode	Nama Jalan	V/C Ratio	Kec. km/jam	LOS
2011	Jl. Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo Segmen 1	0,49	48,6	C
2013	Jl. Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo Segmen 2	0,52	47,9	C
2013	Jl. Akses Terminal Bus Purworejo	0,03	46,2	A
2021	Jl. Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo Segmen 2	0,52	47,9	C
2022	Jl. Pahlawan	0,39	51,0	B
2023	Jl. Tentara Pelajar	0,43	50,3	B
2024	Jl. Lingkar Selatan Purworejo	0,45	49,7	C
5011	Jl. Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo Segmen 2	0,52	47,9	C
5012	Jl. Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo Segmen 2	0,53	47,6	C
5013	Jl. Akses Terminal Tipe A Purworejo	0,01	40,2	A

Sumber: Analisis Data, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa untuk kondisi saat Pembangunan (konstruksi) tahun 2023 ketika area pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo sedang dibangun, terdapat link yang memiliki V/C ratio 0,53 yaitu ruas

Jalan Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo Segmen 2, untuk secara umum hampir semua ruas jalan yang ada disekitar lokasi Terminal Penumpang Tipe A Purworejo masih mampu menampung lalu lintas yang ada dengan kecepatan rata-rata dalam jaringan sebesar 47,7 km/jam dan tingkat pelayanan jalan atau level of service (LOS) terendah pada ruas-ruas jalan di sekitar lokasi adalah berada pada level C.

- c. Simulasi Kinerja Lalu Lintas Kondisi Lalu Lintas Dengan Pembangunan (*Do-Nothing*) Setelah dilakukan pembebanan perjalanan lalu lintas dengan simulasi pemodelan, maka dapat diketahui nilai volume kendaraan hasil pemodelan. Dan akan didapatkan tingkat pelayanan jalan di sekitar Terminal Penumpang Tipe A Purworejo. Adapun kinerja jaringan jalan, kinerja tiap-tiap ruas jalan dan kinerja persimpangan untuk kondisi dengan pembangunan tanpa upaya penanganan (*do-nothing*) tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 10. Kinerja Jaringan Jalan Kondisi Do-Nothing Tahun 2024

Kode	Nama Jalan	V/C Ratio	Kec. km/jam	LOS
2011	Jl. Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo Segmen 1	0,50	46,2	C
2013	Jl. Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo Segmen 2	0,53	45,5	C
2013	Jl. Akses Terminal Bus Purworejo	0,03	43,9	A
2021	Jl. Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo Segmen 2	0,53	45,5	C
2022	Jl. Pahlawan	0,40	48,5	B
2023	Jl. Tentara Pelajar	0,44	47,7	C
2024	Jl. Lingkar Selatan Purworejo	0,46	47,2	C
5011	Jl. Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo Segmen 2	0,54	45,5	C
5012	Jl. Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo Segmen 2	0,56	45,2	C
5013	Jl. Akses Terminal Tipe A Purworejo	0,01	38,2	A

Sumber: Analisis Data, 2022

Berdasarkan Tabel diatas dapat diperoleh informasi bahwa untuk kondisi *Do-Nothing* tahun dasar 2022 ketika diasumsikan pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo sudah selesai dibangun dan sudah beroperasi, terdapat link yang memiliki V/C ratio 0,56 yaitu ruas Jalan Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo Segmen 2, untuk secara umum hampir semua ruas jalan yang ada disekitar lokasi Terminal Penumpang Tipe A Purworejo masih mampu menampung lalu lintas yang ada dengan kecepatan rata-rata dalam jaringan sebesar 45,3 km/jam dan Tingkat pelayanan jalan atau *level of service* (LOS) terendah pada ruas-ruas jalan di sekitar lokasi adalah berada pada level C.

Dalam memperkirakan lalu lintas kedepan, maka perlu dilakukan forecasting juga untuk melihat bagaimana prediksi gambaran tingkat pelayanan pada jangka waktu 5 (lima) tahun

mendatang yaitu pada tahun rencana operasional 2029. Adapun tingkat pelayanannya seperti terlihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 12. Kinerja Jaringan Jalan Kondisi Do-Nothing Tahun 2029

No	Parameter Kinerja Jaringan	Kinerja
1	Total Waktu Perjalanan (kend-jam)	568,3
2	Total Panjang Perjalanan (Kend-Km)	20.614
3	Kecepatan Jaringan (Km/Jam)	36,3

Sumber: Analisis Data, 2022

Tabel 13. Kinerja Ruas Jalan Kondisi Do-Nothing Tahun 2029

Kode	Nama Jalan	V/C Ratio	Kec. km/jam	LOS
2011	Jl. Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo Segmen 1	0,50	46,2	C
2013	Jl. Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo Segmen 2	0,53	45,5	C
2013	Jl. Akses Terminal Bus Purworejo	0,03	43,9	A
2021	Jl. Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo Segmen 2	0,53	45,5	C
2022	Jl. Pahlawan	0,40	48,5	C
2023	Jl. Tentara Pelajar	0,44	47,7	C
2024	Jl. Lingkar Selatan Purworejo	0,46	47,2	C
5011	Jl. Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo Segmen 2	0,54	45,5	C
5012	Jl. Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo Segmen 2	0,56	45,2	C
5013	Jl. Akses Terminal Tipe A Purworejo	0,01	38,2	A

Sumber: Analisis Data, 2022

Berdasarkan Tabel diatas dapat diperoleh informasi bahwa untuk prediksi kondisi Do-Nothing pada tahun rencana 2029 ketika diasumsikan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo sudah selesai dibangun dan sudah beroperasi, terdapat link yang memiliki V/C ratio 0,61 yaitu ruas Jalan Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo Segmen 2, untuk secara umum ruas jalan yang ada disekitar lokasi Terminal Penumpang Tipe A Purworejo masih mampu menampung lalu lintas yang ada dengan kecepatan rata-rata dalam jaringan sebesar 36,3 km/jam dan tingkat pelayanan jalan atau level of service (LOS) terendah pada ruas-ruas jalan di sekitar lokasi adalah berada pada level C.

Pembobotan Hasil Penanganan Dampak Lalu Lintas

Dengan adanya Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo, terjadi penurunan kinerja ruas jalan dan secara jaringan di sekitar lokasi meskipun tidak secara drastis akan tetapi hal ini harus mendapatkan penanganan untuk mereduksi dampak lalu lintas akibat

Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo. Strategi yang dilakukan untuk mengatasi penurunan kinerja ruas jalan adalah dengan mempertahankan penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Ada 2 skenario yang akan di terapkan untuk meningkatkan kinerja lalu lintas di sekitar Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo, antara lain yaitu :

- a. Skenario 1 Akses Pintu Masuk di ruas Jalan Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo dan Akses Pintu Keluar di Akses Simpang 4 Raya Purworejo.
- b. Skenario 2 Akses Pintu Keluar dan Masuk di ruas Jalan Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo.

Tabel 14. Pembobotan Hasil Penanganan Dampak Lalu Lintas Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo

Uraian	Skenario 1	Skenario 2
Kinerja Ruas Jalan	4	5
Kinerja Persimpangan	4	5
Kinerja Jaringan Jalan	4	5
Total Nilai	12	15
Rank	II	I

Sumber: Analisis Data, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa :

- a. Kriteria Pembobotan Berdasarkan Kinerja Ruas Jalan menunjukkan bahwa Skenario 2 memiliki nilai pembobotan yang lebih baik di dibandingkan dengan Kinerja Ruas Jalan Skenario 1.
- b. Kriteria Pembobotan Berdasarkan Kinerja Persimpangan menunjukkan bahwa Skenario 2 memiliki nilai pembobotan yang lebih baik di dibandingkan dengan Kinerja Persimpangan Skenario 1.
- c. Kriteria Pembobotan Berdasarkan Kinerja jaringan Jalan menunjukkan bahwa Skenario 2 memiliki nilai pembobotan yang lebih baik di dibandingkan dengan Kinerja Persimpangan Skenario 1.

Dari hasil Pembobotan berdasarkan 3 kriteria kinerja tersebut, dapat kita ketahui bahwa penerapan Skenario 2 mendapatkan peringkat ke-1 dengan nilai akhir hasil pembobotan sebesar 15, kemudian untuk Skenario 1 mendapatkan peringkat ke-2 dengan nilai akhir hasil pembobotan sebesar 12. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan Skenario 2 lebih baik dibandingkan dengan penerapan Skenario 1. Kemudian untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas yang akan di bahas didalam Dokumen Andalalin Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo ini menggunakan alternatif / skenario terbaik yaitu Skenario 2.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dampak lalu lintas dari rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo dilakukan dengan mempertimbangkan pembangunan di sekitar lokasi kajian

dan bersifat komprehensif/menyeluruh mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi perjalanan dan lalu lintas yang telah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Secara administratif, Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo terletak di ruas Jalan Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo, Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo.
- b. Diketahui bahwa jumlah besarnya tarikan dan bangkitan perjalanan yang dihasilkan oleh Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo, dimana tarikan perjalanan menuju Terminal Penumpang Tipe A Purworejo pada pagi hari sebesar 37,7 smp/jam dan jumlah bangkitan perjalanan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo terbesar pada sore hari adalah sebesar 36 smp/jam.
- c. Penanganan dampak pada Terminal Penumpang Tipe A Purworejo meliputi : Pengaturan Sirkulasi, Penyesuaian Akses keluar-Masuk, Penyediaan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan, Penyediaan Fasilitas Pejalan kaki, Rekomendasi Pengaturan Parkir dan serta Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan di sekitar lokasi Terminal Penumpang Tipe A Purworejo.
- d. Melakukan penambahan radius tikung yaitu akses gate masuk bus 7.3 m disisi barat, dan akses gate keluar bus 7.3 m disisi barat dengan radius tikung r 10,7m serta usulan akses gate angkutan umum dan parkir pengunjung gate masuk 4.2 m gate keluar 4 m dengan radius tikung r 3 magar kendaraan yang keluar-masuk lokasi dapat bermanuver dengan baik.
- e. Berdasarkan Analisis Perhitungan Kebutuhan fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki Terminal Penumpang Tipe A Purworejo wajib menyediakan fasilitas pejalan kaki berupa zebra cross di sekitar Terminal dan di internal Terminal menyediakan fasilitas jalur pejalan kaki (pedestrian line).
- f. Untuk meningkatkan keamanan dan kinerja pada terminal maka diusulkan untuk memasang fasilitas CCTV di area sekitar pintu keluar masuk Terminal.
- g. Dari analisa perhitungan kebutuhan ruang parkir dapat disimpulkan untuk kebutuhan ruang parkir pada Terminal Penumpang Tipe A Purworejo sudah memenuhi kebutuhan dengan ketersediaan parkir mobil sebanyak 47 SRP, parker sepeda motor sebanyak 140 SRP, dan parkir Bus sebanyak 10 SRP.
- h. Penambahan fasilitas perlengkapan jalan berupa :
 - 1) Rambu Larangan Berhenti 2 unit.
 - 2) Rambu Larangan Masuk Bagi Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor 2 unit.
 - 3) Rambu Perintah Pilihan Memasuki Salah Satu Jalur atau Lajur yang Ditunjuk 2 unit.
 - 4) Rambu Petunjuk Lokasi Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki 2 unit
 - 5) Rambu Petunjuk Lokasi Fasilitas Parkir 3 unit
- i. Manajemen lalu lintas pada Terminal Penumpang Tipe A Purworejo salah satu diantaranya dilakukan dengan melakukan pemasangan rambu rambu lalu lintas dilakukan pada internal dan eksternal Terminal Penumpang Tipe A Purworejo. Untuk internal dilakukan perambuan terutama pada pintu masuk, sirkulasi kendaraan, dan parkir hal ini digunakan untuk mengurangi konflik kendaraan yang keluar masuk. Sedangkan untuk eksternal dilakukan dengan pemasangan rambu untuk memberikan informasi saat melewati Terminal Penumpang Tipe A Purworejo tersebut.

Beberapa saran yang diusulkan adalah sebagai berikut :

- a. Perlunya pengawasan dan evaluasi unjuk kerja lalu lintas sekitar setelah Terminal Penumpang Tipe A Purworejo beroperasi;
- b. Perlunya pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan dan hasil rekayasa lalu lintas. Sehingga pada waktu operasi dampak lalu lintas yang akan timbul dapat diminimalisasi.
- c. Perlu adanya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo terhadap implementasi penanganan yang dilakukan baik oleh pengembang maupun pemerintah berupa tanggung jawab dalam penanganan dampak lalu lintas.

5. Daftar Pustaka

- Alifuddin, A., Kasim, M. R., Gunawan, A. B., dan Anies, M. K. (2023). "Pendampingan Penyusunan Andalalin Cafe dan Resto di Kota Makassar". *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 3727-3734.
- Alkam, R. B., Marhabang, M. I., dan Ikhwan, M. (2021). "Pengaruh Pergerakan Putar Balik Arah terhadap Kinerja Ruas Jalan Letjen Hertasning Kota Makassar". *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 6(2), 76–85.
- Firdaus, O. (2017). "Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) kawasan Kampus Universitas Bangka Belitung". In *Proceedings of National Colloquium Research and Community Service* (Vol. 1).
- Jinata, B. C., Timboeleng, J. A., dan Pandey, S. V. (2018). "Analisis dampak lalu lintas akibat adanya Transmart Carrefour Bahu Mall". *Jurnal Sipil Statik*, 6(3).
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015). "Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 290/KPT/M/2015 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional";
- Lestari, F. A., dan Apriyani, Y. (2014). "Analisis Dampak Lalu Lintas Akibat Adanya Pusat Perbelanjaan Dikawasan Pasar Pagi Pangkalpinang Terhadap Kinerja Ruas Jalan". In *Forum Profesional Teknik Sipil* (Vol. 2, No. 1, p. 61474). Bangka Belitung University.
- Peraturan Kementerian Perhubungan. (2021). "Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas".
- Sumajouw, J., Sompie, B. F., dan Timboeleng, J. A. (2013). "Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Kawasan Kampus Universitas Sam Ratulangi". *Jurnal ilmiah Media Engineering*, 3(2).